

Served or Abused? A Cadence–Control–Calculus Framework of Perceived Exploitation in Artificial Intelligence–Driven Data Capture

Online Supplementary Material B

This document contains the experimental text used in the experiment reported in the article manuscript. All original materials were administered in Spanish. Below we reproduce the English translations alongside the originals in Spanish for transparency. These materials have been supplied by the authors to aid in the understanding of their paper.

B.1 Introductory Instructions.

English translation:

Welcome. You are going to take part in a study on social networks and artificial intelligence conducted by the ADEMAR group at the University of Granada.

This experiment consists of answering some initial general questions. Once you have answered them, you will be shown a series of texts that you should read carefully, and then you will be asked some additional questions about those texts.

To make it easier to read the texts, you can click on them and adjust the zoom of your device if necessary.

Your collaboration is very important for this study, so we kindly ask for your engagement and sincerity in your responses.

Thank you very much for your participation.

Original Spanish:

Bienvenido, va a ser parte de un estudio sobre redes sociales e inteligencia artificial conducido por el grupo ADEMAR de la universidad de Granada.

El presente experimento consistirá en responder unas preguntas iniciales de carácter general, una vez respondidas se le presentarán una serie de texto que deberá observar detenidamente para posteriormente responder unas preguntas adicionales respecto a estos textos.

Para facilitar la visión de los textos puede pinchar sobre ellos y ajustar el zoom de su dispositivo en caso de ser necesario.

Su colaboración es de vital importancia para el estudio, por lo que le rogamos implicación y sinceridad en sus respuestas.

Muchas gracias por su participación.

B.2 Data Capture Vignette (Continuous vs. Intermittent).

English translation:

We present to you the new social network Connect Y, owned by Hamilton Tech, a social network that offers an interactive space to connect with friends, share interests, and take part in conversations. This platform allows you to explore a variety of topics, from news to your favorite hobbies, giving you the opportunity to connect and interact with a broad community.

*Connect Y has an integrated artificial intelligence that enhances your experience on the platform through the collection and analysis of data. **You can choose between two data collection modes for this artificial intelligence:***

Continuous Data Collection: *in the continuous collection mode, the integrated artificial intelligence constantly records and analyzes every piece of data you generate and every interaction you carry out on the platform. This technology keeps uninterrupted watch over your actions on the network so that it can process everything from your comments and*

“likes” to the content you share and your searches and participation in conversations, with the aim of providing a highly personalized and dynamic real-time experience.

Intermittent Data Collection: *in this data collection mode, the integrated artificial intelligence will collect information intermittently at specific time intervals during each day on the Connect Y platform. During a limited period, the AI will collect information about comments, “likes”, the content you share, and your searches and participation in conversations. Outside this period, the artificial intelligence cannot continue collecting your information and will have very restricted access to your data and activities on Connect Y.*

*After reading this text, we kindly ask you to answer the questions presented, taking into account the characteristics of these forms of data collection. **Remember that there are no right or wrong answers, and that sincerity in your responses is essential for our academic research.***

Original Spanish:

Te presentamos la nueva red social Connect Y propiedad de Hamilton Tech, una red social que ofrece un espacio interactivo para conectar con amigos, compartir intereses y participar en conversaciones. Esta plataforma te permite explorar una variedad de temas, desde noticias hasta pasatiempos favoritos, ofreciéndote la oportunidad de conectarte e interactuar con una amplia comunidad.

*Connect Y dispone de una inteligencia artificial integrada que mejora tu experiencia en la plataforma mediante la recopilación y análisis de datos. **Puedes elegir entre dos modos de recopilación de datos para esta inteligencia artificial:***

Recolección Continua de Datos: *en la modalidad de recolección continua, la inteligencia artificial integrada registra y analiza constantemente cada dato que generas y cada interacción que realizas en la plataforma. Esta tecnología mantiene una vigilancia*

ininterrumpida sobre tus acciones en la red de forma que pueda procesar desde tus comentarios y 'me gusta', hasta el contenido que compartes o tus búsquedas y participaciones en conversaciones, con el objetivo de proveer una experiencia altamente personalizada y dinámica en tiempo real.

Recolección Intermitente de Datos: *en esta modalidad de recolección de datos, la inteligencia artificial integrada recopilará información de manera intermitente en intervalos específicos de tiempo durante cada día en la plataforma Connect Y. Durante un período limitado, la IA recopilará información sobre comentarios, 'me gusta', el contenido que compartes o tus búsquedas y participaciones en conversaciones. Fuera de este período, la inteligencia artificial no puede seguir recopilando tu información y dispondrá de un acceso muy restringido a tus datos y actividades en Connect Y.*

*Al acabar de leer este texto, le rogamos conteste a las preguntas planteadas teniendo en cuenta las características de estas formas de recolección de datos. **Recuerde que no hay respuestas incorrectas y que para nuestra investigación académica es fundamental la sinceridad en la respuesta.***

B.3 Motivated Reasoning Condition.

English translation:

Imagine that you are using Connect Y with a very clear and deeply rooted motivation. In this scenario, you are asked to immerse yourself in the experience with the conviction that you have specific, well-defined goals that you want to achieve by using the Connect Y platform and its integrated artificial intelligence. These goals may be of any kind, such as networking with people in your industry, running an advertising campaign for your business, discovering specific events in your area of interest, or finding job opportunities, for example.

Achieving these goals is fundamental for you, and you consider Connect Y's AI to be an essential tool to reach them. When you answer the following questions, keep in mind that what drives you to use the Connect Y social network is this motivation to achieve your aims and objectives.

Remember that there are no right or wrong answers, and that sincerity in your responses is essential for our academic research.

Original Spanish:

Imagina que estás utilizando Connect Y con una motivación muy clara y arraigada. En este escenario, se te pide que te sumerjas en la experiencia con la convicción de que tienes objetivos específicos y definidos que deseas lograr utilizando la plataforma Connect Y y su inteligencia artificial integrada. Estos objetivos pueden ser de cualquier índole, como: hacer networking con gente de la industria en la que trabajas, realizar una campaña publicitaria para tu negocio, descubrir eventos específicos en tu área de interés o encontrar oportunidades laborales por ejemplo.

Lograr estos objetivos es fundamental para ti y consideras que la IA de Connect Y es una herramienta esencial para alcanzarlos. Cuando respondas a las siguientes preguntas ten en cuenta que lo que te mueve a hacer uso de la red social Connect Y es esta motivación para alcanzar tus metas y objetivos.

Recuerde que no hay respuestas incorrectas y que para nuestra investigación académica es fundamental la sinceridad en la respuesta.

B.4 Control Condition (Unmotivated Reasoning).

English translation:

Imagine a scenario in which you are using Connect Y without any specific goal driving you.

There is no clear aim that motivates you to use the platform's integrated artificial intelligence. For example, you might simply be browsing and sharing content without a defined purpose or without expecting any specific results from Connect Y's AI.

When you answer the following questions, keep in mind that there is no particular conviction or specific motivation driving you to use the Connect Y social network.

Remember that there are no right or wrong answers, and that sincerity in your responses is essential for our academic research.

Original Spanish:

Imagina un escenario en el que estás utilizando Connect Y sin un objetivo específico que te impulse. No hay una meta clara que te motive a utilizar la inteligencia artificial integrada de la plataforma. Por ejemplo, podrías simplemente explorar y compartir contenido sin un propósito definido o sin esperar resultados específicos de la IA de Connect Y.

Cuando respondas a las siguientes preguntas ten en cuenta que no hay ninguna convicción ni motivación específica que te mueva a hacer uso de la red social Connect Y.

Recuerde que no hay respuestas incorrectas y que para nuestra investigación académica es fundamental la sinceridad en la respuesta.